

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ СЕЙСМОЗАЩИТЫ И ВИМ-МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Нигматжонов Д. Ғ.

Докторант

Ташкентский Архитектурно-строительный университет, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17963657>

Аннотация. В данной работе рассматривается проблема обеспечения сейсмостойкости высотных зданий в условиях высокой сейсмической активности Республики Узбекистан. Проведен сравнительный анализ пассивных, активных и полуактивных систем гашения колебаний. Обоснована неэффективность традиционных методов усиления конструкций для уникальных высотных объектов. Сформулирована необходимость применения ВИМ-технологий для оптимизации параметров динамических гасителей с учетом стохастического характера сейсмических воздействий и взаимодействия системы «сооружение-гаситель».

Ключевые слова: сейсмостойкость, высотное строительство, пассивные и активные системы, ВИМ-технологии, магнитореологические демпферы, сплавы с памятью формы.

Обеспечение сейсмической безопасности высотных зданий и сооружений является одной из наиболее актуальных и сложных задач современного строительства. Территория Республики Узбекистан расположена в одной из наиболее активных сейсмических зон Центральной Азии, где высокая сейсмичность обусловлена активными тектоническими движениями земной коры. Особое внимание уделяется столичному региону — городу Ташкенту, находящемуся в зоне, где исторически фиксировались события интенсивностью 8 баллов и выше (например, землетрясение 1966 года).

При проектировании массовой застройки принят уровень сейсмической опасности, соответствующий 90% вероятности непревышения расчетных воздействий в течение 50 лет. Однако для уникальных высотных зданий этот критерий требует пересмотра. Традиционные методы обеспечения сейсмостойкости, такие как увеличение сечений несущих элементов, для высотных зданий оказываются экономически неэффективными и технически сложно реализуемыми из-за роста собственной массы здания и инерционных сил. В связи с этим возникает необходимость внедрения инновационных решений, таких как адаптивные и комбинированные системы сейсмозащиты.

Анализ эффективности современных систем гашения колебаний

На основе энергетического критерия современные системы сейсмозащиты классифицируются на три основные категории: пассивные, полуактивные и активные.

1. Пассивные системы сейсмозащиты. Пассивные системы работают за счет подавления нагрузок без использования внешних источников питания, что обеспечивает их надежность при аварийном отключении электроэнергии. К наиболее распространенным типам относятся инерционные демпферы (настроенные массовые демпферы — НМД), которые настраиваются на первую собственную частоту здания. Несмотря на простоту, они имеют недостатки: занимают значительное пространство,

имеют большую массу и чувствительны к десинхронизации частот. Модификацией НМД являются маятниковые инерционные демпферы, позволяющие перенастраивать частоту путем изменения длины подвеса. Также широкое применение находят демпферы с настроенной жидкостной колонной, использующие энергию движения жидкости в U-образной емкости, и системы сейсмоизоляции основания (эластомерные и свинцово-резиновые опоры), которые снижают амплитуду колебаний, изменяя собственную частоту конструкции. Однако эффективность базовой изоляции снижается для высотных зданий с большими периодами собственных колебаний.

2. Полуактивные системы. Полуактивные системы сочетают надежность пассивных систем и адаптивность активных, не требуя мощных источников энергии. Особый интерес представляют устройства на основе «интеллектуальных» материалов.

Магнитореологические жидкости (МРЖ): способны изменять вязкость под воздействием магнитного поля за миллисекунды, переходя из жидкого состояния в вязкопластичное. Это позволяет системе адаптивно реагировать на сейсмические воздействия в реальном времени.

Сплавы с памятью формы (СПФ): материалы, такие как Нитинол, обладают способностью восстанавливать первоначальную форму после деформаций (эффект памяти формы) и проявлять сверхэластичность, рассеивая энергию колебаний. Использование СПФ в конструкциях позволяет создавать системы, возвращающиеся в исходное положение после землетрясения без остаточных деформаций.

3. Активные системы. Активные системы используют внешние источники энергии и замкнутый контур управления (датчики, контроллеры, актуаторы) для генерации ответного усилия. Примерами служат активные массовые демпферы и активные системы тросовых затяжек. Главным преимуществом является возможность настройки на широкий спектр нагрузок, однако высокая потребляемая мощность и зависимость от энергоснабжения ограничивают их применение.

Проблема интеграции и роль BIM-технологий

Существующие классические методы расчета часто ориентированы на жесткие здания малой этажности или рассматривают воздействие упрощенно. Эффективность адаптивных систем напрямую зависит от точности подбора их параметров, что в условиях стохастического характера нагрузок требует применения современных методов оптимизации.

Однако существующие подходы часто не учитывают в полной мере взаимодействие «сооружение-гаситель» в прямой постановке в рамках единой информационной модели (BIM). Использование BIM-технологий позволяет создать комплексную цифровую модель, объединяющую конструктивные параметры здания и характеристики демпфирующих устройств.

Заключение

Анализ состояния вопроса показывает, что для обеспечения сейсмостойкости высотных зданий в Узбекистане наиболее перспективным является применение гибридных и полуактивных систем сейсмозащиты, в частности, на основе магнитореологических демпферов и сплавов с памятью формы. Эти системы лишены недостатков пассивных (узкий частотный диапазон) и активных (энергозависимость) методов.

Дальнейшее направление исследования в рамках диссертационной работы предполагает разработку методики моделирования и оптимизации работы таких гасителей с использованием BIM-технологий. Это позволит учитывать неопределенность сейсмических воздействий через генерацию синтетических акселерограмм и точно настраивать параметры демпферов под конкретные грунтовые условия строительной площадки, обеспечивая не только безопасность, но и экономическую эффективность уникальных высотных проектов.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Исмаилов В.А., Ёдгоров Ш.И., Хусомиддинов А.С., Ядигаров Э.М., Актамов Б.У., Авазов Ш.Б. Оценка сейсмического риска для территории Узбекистана // Вопросы инженерной сейсмологии. 2023. Т. 50. № 4. С. 5–24. DOI: 10.21455/VIS2023.4-1
2. Mansouri I, Safa M, Ibrahim Z, Kisi O, Tahir MM, Baharom S, et al. Strength prediction of rotary brace damper using MLR and MARS. Struct Eng Mech 2016; 60:471–88.
3. Connor JJ. Introduction to structural motion control. Prentice Hall; 2003.
4. Esteki K. Developing new analytical and numerical models for mr fluid dampers and their application to seismic design of buildings. The Department of Building, Civil, and Environmental